

Spekulanten, Spinner, Pioniere

Einige Säntisbahnprojekte in der Übersicht

- 1 **1886 Konzessionsgesuch Dr. Weder und Ingenieur Mooser: elektrische Schmalspurbahn St. Gallen–Haggen–Hargarten–Appenzell–Meggisalp–Wagenlücke.**
Die Konzession erhielt aber ein 1887 eingereichtes Projekt Landammann Sonderegger und Ingenieur Deutsch mit Ausgangspunkt Appenzell. Bis 1930 blieb die Konzession auf Inner-
rhoder Seite.
- 2 **1904 Konkurrenzprojekt der Ingenieure Imfeld und Strub von Urnäsch aus: elektrisch, zum Teil Zahnstange und einer Standseilbahn mit 0,8-Meter-Spur.**
1905 wurde dieses Projekt gegen 10 000 Franken an die Konzessionsinhaber Dr. Meyer und Landammann Sonderegger abgetreten. Trotz gross angelegter Broschüren gelang es den Konzessionsinhabern lediglich, 1912 den Bau der elektrischen Talbahn Appenzell–Wasserauen zu verwirklichen.

Nach dem Ersten Weltkrieg hagelte es neue Projekte:
- 3 **1927 Konzessionsgesuch Ingenieur Sommer:**
 - a) **Standseilbahn Chüesitz–Säntis, bei gleichzeitigem Ausbau der Verbindungsstrasse Urnäsch – (alte Schwägälprasse, dem Tosbach entlang) – Nesslau.**
 - b) **Bau der Talbahn Schwende–Schwägälp, sobald Bergbahn rentiert.**
 1927 Konzessionsgesuch Dr. Meyer: Luftseilbahn Grosschräzeren–Gmeinen Wisen (Zwischenstation) – Säntis.
- 4 **1928 Toggenburger Projekt Looser, Quellen verschieden, 1930 Verzicht.**
 - a) **Luftseilbahn (ca. 7 km Länge), 2 Sektionen, Unterwasser–Älpli–Säntis.**
 - b) **Ausbau der Strasse zum Chüeboden, Luftseilbahn Chüeboden–Säntis.**
- 5 **1928 Mit dem Projekt Peter wollte die Säntisbahn AG eine letzte Konzessionsänderung einreichen: durchgehender Zahnradbetrieb.**
Nachdem aber innert der gesetzten Frist nicht einmal das Geld für die Projektbearbeitung zusammengebracht werden konnte, beschloss die Generalversammlung der Säntisbahn 1930: Verzicht auf Weiterausbau, Veräusserung des Projekts Imfeld (an Dr. Meyer).
- 6 **1931 Nachtrag Konzessionsgesuch Dr. Meyer: Talstation Steinfluh–Mittelstation Pt. 1405 (Hungbüel)–Säntis.**
1931 Konzessionsgesuch der Appenzeller Bahn: Urnäsch–Steinfluh (ähnlich Imfeld).
1933 Änderung Konzessionsgesuch Dr. Meyer: Talstation Nettenfeld, Ausbau der Chräzerenstrasse. Am 22. September wurde die Konzession erteilt. Der Bahnbetrieb wurde am 31. Juli 1935 eröffnet.

Aus «Appenzellerland»: Lehrmittelkommission von Appenzell Ausserrhoden 1991.

Wie Wellen zerschellten in jenen Jahren
die zu teuren Projekte am Säntis.
Doch die Unternehmer gaben nicht auf.

- Der Architekt Johann Baptist Thürlemann aus Oberbüren malte in Gouache-Technik eine Karikatur zum Thema Säntis-Schwebebahn. Sie ist mit Initialen gezeichnet und nicht datiert.
- Rückseite einer Postkarte von 1912.
- Vorderseite der gleichen Postkarte.

Baustelle Säntis 1935

säntis
der berg

Kleintransporte mit der Transportbahn.

**Dr. Carl Meyer, Initiant
und Präsident
des Verwaltungsrates
1933 bis 1947**

Kurze Pause.

Die Bergstation entsteht.

Erster Maschinist der Säntis-Transportbahn.

Handwerkerfoto auf dem Gipfel.

Personentransport mit der Transportbahn.

Aufwendige Bauplatzinstallation.

Baustelle Säntis 1935

säntis
der berg

Baukosten 1,8 Mio. Franken

Für die Erstellung rechnete man mit Kosten von 1,4 Millionen Franken, hinzu kamen weitere 400 000 Franken für den Bau von Restaurationsgebäuden auf der Schwägalp und auf dem Säntis.

Die Finanzierung sollte mit einem Aktienkapital von 600 000 Franken sowie einem Obligationenkapital von 1,2 Millionen Franken ermöglicht werden.

- Baustelle Gipfel.
- Baustelle Stütze 3.
- Jeder Griff muss sitzen.
- Sattelschuh Stütze 3.
- Baustelle Talstation.
- Baustelle Bergstation.

Baustelle Säntis 1935

säntis
der berg

Kraftakt Seiltransport

Die Seilrolle wird von Herisau über Urnäsch zur Schwägalp transportiert.

- Arbeiter posieren auf dem Lastwagen.
- Der Tross auf Alp Tosegg.
- Knackpunkt Brücke.
- Kurze Rast auf der alten Schwägalpstrasse.
- Arbeiter fahren mit der Transportbahn auf den Gipfel.
- Anlieferung des Tanks für die Ölheizung.

Baustelle Säntis 1935

säntis
der berg

SÄNTIS 2504 M

SÄNTIS SCHWEBEBAHN

Ausführung der **Hoch- und Tiefbau-Arbeiten** durch die Bauunternehmung Säntis-Schwebbahn

AG. Heinr. Hatt-Haller Zürich
Ernst Gloor Herisau
Gebr. Biasotto Urnäsch

Hydranten- und Wasser-Leitungen Schlosser-Arbeiten
Konr. Nabulon Machon, Werkstätte Urnäsch

Jakob Stiegler Malzgerätschaften und Öfen - Umbau erstellt schlüsselfertige Holzbohlen - Ausführung der kuppel-, Zimmer- und Schreinerarbeiten der Talstation Schwägalp - Innenausbau der Restaurations-Räumlichkeiten

HCH. KREIS • ST. GALLEN
Telephon 150 - St. Leonhardstraße 13
Wasserversorgungen und sanitäre Anlagen

I- und L-Träger
Betonisen
Röhren
Bau-Werkzeuge
DEBRUNNER & Cie. AG.
Eisenhandlung ST. GALLEN

SULZER
Bergstation SÄNTIS 2500 m ü. b. Meer
Warmwasser-Heizung mit Oelfeuerung für Betriebsräume und Wirtschaftsgebäude
Luft-Heizung für das Hauptrestaurant
Gebr. SULZER Aktien-Gesellschaft WINTERTHUR Filiale ST. GALLEN, Bahnhofplatz 7

Speise-Aufzüge
für Restaurants, Pensionen etc. sowie Aktenaufzüge für Bank- und Handelshäuser
F. RUESCH, Maschinenfabrik, ST. GALLEN
Spitalgasse 8

Die Ausführung der **Kräzernpaß-Sträße** erfolgte durch die Straßenbau-Unternehmung:
Gebr. BIASOTTO S. STEINMANN & Co. Baugeschäft, URNÄSCH Bauunternehmung ST. GALLEN-WÄTTWIL

KEMPF & Co.
Eisenkonstruktion, HERISAU
Lieferung von Stützmast II Kipptore für Garage

SUHNER & Co. • Herisau
Draht-, Kabel- und Gummiwerke
Unsere Lieferungen für die SÄNTIS-SCHWEBEBAHN
Flechtgarn - Kupferdraht, Bronzedraht, Gummi-lad, Kupferdrähte und Kabel für Licht- und Kraftübertragung

C. LURASCHI Postalgemeinschaft für Boden- und Wandplättchen - Beläge und Bierdecken
Kornackerstr. 22, ST. GALLEN
Telephon 27-64

A. LIPP liefert Holzbelauchungs-körper in jeden Raum passend
Bahnhofstr. 13, ST. GALLEN
Telephon 42-81

häg ZENTRAL HEIZUNGEN
F. Häg - St. Gallen
Telephon 22.65

Wilh. Engler
MECH. BAUSCHLOSSEREI - ST. GALLEN
TELEPHON 9.15
Konstruktionswerkstätte: Mühlenstraße 28
Reparaturwerkstätte: Schmiedgasse 13

Geländer - Schaukasten
Arbeiten in allen neuzeitlichen Metallen

Elektrische Installationen, Apparate, Telefon
Rechtsteiner & Graf Herisau

Gummi, Linoleum u. Inlaid
Beläge jeder Art liefern und verlegen fachgemäß
Loppacher & Co Teppichhauer HERISAU

Ausführung der Malerarbeiten in Restaurant und Station Schwägalp
E. Grundheuer Malermeister HERISAU

SÄNTIS - SCHWEBEBAHN
als Urnäsch mit Fastauto nach Schwägalp über die neu, wunderbar angelegte Kräzernpaßstraße erreichbar. Fahrplan Schwägalp-Säntis
Werktag: Stundenbetrieb je nach Frequenz, halbtäglich
Sonntag: Halbtägliche Abfahrten
Extrafahrten bei minimal 10 Personen
Fahrtretter: Bergfahrt Fr. 6.-, Talfahrt Fr. 4.-, hin und zurück Fr. 10.-
Gültig 10 Tage. - Schulen, Vereine und Gesellschaften Ermäßigung

Postauto-Verbindungen
zwischen Station Urnäsch u. Talstation Schwägalp
anschließend an die hauptsächlichsten Zugverbindungen
Bequeme Wagen, Gepäck- und Güterdienst
Expresstaxen

Ganze elektrische Ausrüstung von **Maschinenfabrik Oerlikon**

Ernst Scheer Lieferant der Tragstützen und Stations-Verankerungen
Fabrik f. Eisenkonstruktionen Herisau
Gepr. 1855
Telephon 192

Gesellschaft der von Roll'schen Eisenwerke
Werk: **GIESSEREI BERN**, Bern
Seilbahnen
Geliefert für die Säntis-Schwebbahn die mechanische Ausrüstung zur Antriebstraktion sowie Seilrollen und Seilspann-Vorrichtungen.

Die **Kabelwerke Brugg AG.**
lieferte die beiden Zugseile in der patentierten Machart v. Tru. Loy-Brugg & Co. und das **Hüßel** in einem Gesamtgewicht von rund 18 Tonnen

Beton-Eisen - Bau-Beschläge - Schlösser
W. Knoepfel
Eisenhandlung HERISAU

TALSTATION SCHWÄGALP 1584 M

Handwerker und Lieferanten

Beilage aus der Appenzeller Zeitung zum Abschluss der Bauarbeiten.

Ehrenmedaille für gute Arbeit auf dem Säntis.

Baustelle Säntis 1935

säntis
der berg

Baustelle auf dem Nettenfeld.

Die Seiltrommel, ein Schwertransport.

Das Aufrichte-Bäumchen zielt den neuen Bau.

Präzisionsarbeit beim Bau.

**Carl Meyer erhielt
am 22. September 1933
die Konzession.
Der Grundstein für das
Jahrhundert-
projekt war gelegt.**

Bis zu 250 Arbeiter waren beschäftigt.

Die Talstation nimmt Gestalt an.

Die erste Kabine der Säntis-Schwebbahn.

Die Säntis-Schwebbahn ist bereit.

Strassenbau 1935

säntis
der berg

1935: Der Bau der Strasse von Urnäsch zur Schwägalp beginnt

Aufwendige Bauarbeiten, anfangs ohne
mechanische Hilfsmittel.

- Das Projekt Passstrasse.
- Beginn der Bauarbeiten.
- Nagelfluh-Felsabbau beim «Unghür».
- Schienentrasse «Chliwald».
- Erste Postautolinie zur Schwägalp.
- Erste Autos auf der Schwägalp.

Eröffnung 1935

säntis
der berg

Mittwoch, der 31. Juli 1935

Die Säntis-Schwebebahn wird feierlich eröffnet.

- Die Kabine wird festlich geschmückt.
- Erste offizielle Bergfahrt...
- ... und Ankunft auf dem Gipfel.
- Offizielle Gäste und...
- ... viele Schaulustige aus nah und fern.
- Grosses Staunen über das Werk.

Die Verwaltungsratspräsidenten und ihre Amtszeiten

1933 – 1947

Dr. Carl Meyer, Herisau, Gründer,
Erbauer und unermüdlicher Förderer
des Werks.

1947 – 1953

Oberrichter Walter Loppacher, Herisau,
Umbau der Talstation 1946/47,
Bau des Ökonomiegebäudes 1950.

1953 – 1960

Landammann Jakob Bruderer, Teufen,
erneute Erweiterung der Talstation
1954/55, Beginn der Zusammenarbeit
mit der PTT, Wechsel der Tragseile.

1960 – 1977

Landammann Hermann Kündig,
Stein, finanzielle Neuordnung
des Unternehmens, Erneuerung
der Schwebebahn.

1977 – 1989

Landammann Otto Bruderer, Teufen,
Umbau und Erweiterung Hotel-
betrieb Schwägalp 1984/85,
Neuordnung der Aktienstruktur
(Einführung der Einheitsaktie) 1989.

1989 – heute

Landammann Hans Höhener, Teufen,
Projekt «Säntis 2000», Umbau des
Personalhauses, Aktiensplit, neue
Schwebebahn-Kabinen.

Die Tarife 1936

Sântis-Schwebebahn Urnäsch

Betriebsleitung in Urnäsch, Telephon Nr. 204
 Jahresbetrieb. (Bei starken Stürmen u. Schneeverwehungen vorübergehender Betriebsunterbruch).
 Extra- und Zwischenfahrten bei 10 gelösten Fahrkarten.

WINTER-FAHRPLAN:
 Gleichzeitige Abfahrten ab Schwägälp und Sântis
 Fahrzeit 10 Minuten

±8.15	9.00	9.30	10.15	±11.00
12.00	12.45	±13.45	15.15	16.00
±17.15	*17.45	18.15	*19.45	

Zeichenerklärung: ± an Sonn- und allgemeinen Feiertagen
 * nur Samstags.

Bei ungünstiger Witterung fallen die mit ± und * bezeichneten Fahrten aus.
 Bei günstigen Schneeverhältnissen fakultativer Halt bei Stütze 3 (Abfahrt nach Unterwasser).

FAHRPREISE:
 Bergfahrt Fr. 6.-, Talfahrt Fr. 4.-, Hin und zurück Fr. 10 — mit zehntägiger Gültigkeit.
 Gesellschaftsfahrten mit mindestens 10 Personen Bergfahrt 5 Fr., Talfahrt 3 Fr., Hin und zurück 8 Fr., Schulen ohne Altersunterschied ab 10 Teilnehmer Bergfahrt 3 Fr., Talfahrt 2 Fr., Hin und zurück 5 Fr., Familienabonnement zu 5 Hin- und Rückfahrten 20/- Ermäßigung. Vereinsabonnemente zu 50 Hin- und Rückfahrten Fr. 275.-, 1 Jahr gültig. Wintersportbillette (einfache Fahrt für Hin- und Rückfahrt gültig).

Der Sântis bietet auch im Spätherbst und Winter bei klarem Wetter ein **wundervolles Gebirgs Panorama**, oft mit prachtvollem Nebelmeer, dazu **warme Höhensonne**, die an den großen Fenstern des heimeligen Bergrestaurants und auf der Terrasse genossen werden kann. Deshalb ist eine Fahrt auch im Winter ein unvergeßliches Erlebnis.

Das, die 1361 Meter hochgelegene Talstation **Schwägälp** umgebende Gelände ist ebenfalls ein bekanntes **Skiparadies**. Die Bahnhofrestaurants sind best renommiert wegen Qualität und Preiswürdigkeit der Speisen und Getränke.

Autozufahrt in hochmodernen Postautos ab Station Urnäsch. Geräumige Parkplätze für Privatautos.

Die Tarife 2010

	Berg- und Talfahrt	Einzelfahrt
Einzelreisende	Fr. 41.-	Fr. 29.-
Einzelreisende mit Halbtax/GA	Fr. 20.50	Fr. 14.50
Studenten und Lehrlinge	Fr. 23.-	Fr. 17.50
Kinder 6 - 16 Jahre	Fr. 20.50	Fr. 14.50

Säntisbahn
Blick auf Bodensee

Die « Säntis-Schwebbahn » ist eine der grössten Attraktionen der Fremdenindustrie und wird seit Kriegsende neuerdings von In- und Ausländern überaus stark frequentiert. - Der Säntisgipfel bietet bei klarem Wetter einen wundervollen Rundblick, wie er schöner wohl nirgends zu finden ist. Im Buffet Schwägälp sowie im Buffet Säntisgipfel sind eine Anzahl heimeliger Fremdenzimmer eingebaut, auf Schwägälp mit fliessendem Warm- und Kaltwasser. Küche und Keller der beiden Buffets haben ausgezeichneten Ruf und bieten dem Besucher das Beste.

Auskunft: Tel. Betriebsbureau Schwägälp (071) 5 82 04; Tel. Buffet Schwägälp (071) 5 82 03; Tel. Buffet Säntis (071) 5 81 07

Säntis

Säntis-Schwebbahn
Eine Säntisfahrt ist zu jeder Jahreszeit ein beglückendes Erlebnis!

Jetzt auf den Säntis!

Postverkehr bis Steinfluh.
Weg Steinfluh-Schwägälp
gut gangbar. Schneeverhältnisse und
Aussicht glänzend.

*Es ist wirklich eine Wonne
So eine Kur in Wintersonne
Der Säntis regt Euch alle an
Benützt hierzu die Schwebbahn.*

SANTIS

*ein gutes Essen und unvergleichliche Aussicht
Höhensonne gratis!*

SANTIS

Eine Fahrt mit der
Säntis-Schwebbahn
... herrlicher Genuß! Großangelegte Parkplätze bei
Schwägälp. Ausgezeichnete Verpflegung in den

Welches Skifahrer-Herz lacht nicht

wenn es die prächtigen alpinen Skifelder erblickt, die durch die
Säntis-Schwebbahn
erschlossen worden sind? Höhensonne, grandiose Aussicht, rasige,
gut markierte Abfahrten. Was will man noch mehr? Dazu Betätigungs-
möglichkeit für den herrlichen Skisport, wenn weiter unten
der Schnee lacht und bis nach Pfingsten. Um 40 Prozent verbilligte
Taxen während der ganzen Winter-Sportzeit. Ski-Schule.

Eine Fahrt mit der
Säntis-Schwebbahn
bietet einen herrlichen Genuß

Gut geführte Buffets auf Schwägälp u. Säntis
Heimelige Fremdenzimmer
Tel.-Nr. (0 71) 5 82 04 - Betriebsbüro
Tel.-Nr. (0 71) 5 82 03 - Buffet Schwägälp

JETZT AUF DEN SÄNTIS

mit dem Sportbillet. Private
Fahrgelegenheit. Umrahmt
bis Sonntag ab
eines Vornachmittags

Besonders günstig werden diesen Frühling die hochalpinen Abfahrten
des Säntisgebietes für Anfänger und anspruchsvolle Fahrer. Dazu ge-
nießen Sie auf dem Gipfel eine einzigartige Fernsicht.

Abfahrt 1: Großer Schnee-Meglisalp - Bötzel - Brülisau (auch für
schwache Fahrer)

Abfahrt 2: Blauer Schnee-Messmer-Seealpsee-Wasserauen (nur für
geübte Fahrer)

Abfahrt 3: Von Stütze 3 Thierwies - Klingen - Thurwies - Kühboden
nach Unterwasser oder Wildhaus (ein Skiparadies für
sich, sogar für mittlere Fahrer)

Auskunft über Schneeverhältnisse:
Telefon Säntis Nr. 2 und 5 81 07 - Schwägälp 5 82 03 und 5 82 04

Jetzt auf den Säntis!

Taxermäßigung
für Wehrmänner und
Wehrmannsfrauen

17174

Jetzt kommt die Zeit des Säntis-Skigebietes

mit seinen schneesicheren Abfahrten bis Mai. Die Stütze 3 bietet ein Eldorado für Skifahrer,
und seine klassischen Abfahrten über den Großen Schnee-Meglisalp-Bötzel-Wasserauen, den
Blauen Schnee-Messmer-Wellbad oder die genuehrliche Tallfahrt nach Unterwasser werden zu
den einzigartigen Skierlebnissen.

Auch dieses Jahr kommen kombinierte Billette zur Ausgabe und die Säntis-Schwebbahn führt
bei Mindestbeteiligung von 7 Personen Extrafahrten aus.

St. Gallen - Steinfluh - Säntis und zurück ab Wasserauen - St. Gallen Fr. 11.00
St. Gallen - Steinfluh - Stütze 3 u. zurück ab Unterwasser - St. Gallen Fr. 14.00
St. Gallen - Steinfluh - Säntis retour Fr. 14.00

Wenden Sie sich betreffs Auskunft an Ihren Bahnhaltler oder Telefon 5 82 04 Umäsch,
Säntis-Schwebbahn.

SANTIS

Schönstes Ausflugsziel der Ostschweiz

Gut zu kombinieren mit einem
Landesaustellungsbesuch

**Säntis hell! Schneeverhältnisse günstig
Wintersportbillette!**

**Über den Nebel
zu Sonne und Glück**

trägt Sie sanft die

Säntis-Schroebelbahn

haben die warme Zeit?
Sie können z. B. von Zürich mit Sonntagsbillet um halb 10 Uhr vormittags wegfahren, stundenlang in herrlicher Bergsonne unter frohen Menschen auf dem 2500 m hohen Gipfel die unvergleichliche Rundsicht genießen und vor 8 Uhr abends wieder daheim sein.

Rückpunkt in Burg/Schöftau?
Ganz unnötig! Sie genießen die märchenhafte Fernsicht in die verschneite Bergwelt von der Bernina bis zu den Berneralpen von prächtigen Terrassen, Hallen und Restaurationsräumen aus.

Oder fahren Sie Ski?
Ideale Uebungshänge für Anfänger bei der Talstation (1360 Meter), herrliche Abfahrten für Fortgeschrittene, nach Weißbad, Gonten, Jakobsbad usw., und rassige Abfahrten für gute Fahrer nach Wildhaus und Unterwasser im Toggenburg bieten ungeahnte neue Möglichkeiten.

Der Säntis - ein Magnet

Auch in schweren Zeiten ist der Säntis ein beliebtes Ausflugsziel.

- Militär auf der Schwägalp.
- Offiziere und Soldaten.
- Militärplatzkonzert, Regiment Spiel.
- Winter auf der Schwägalp.
- Schwingfest auf der Schwägalp.
- Autokorso auf der Schwägalp.

1960: Stütze 1 hat ausgedient

Erneuerung der Schwebbahn, die jetzt mit einem Kabinen-Fassungsvermögen von 45 Personen stündlich max. 300 Personen auf den Gipfel befördern kann. Die Stütze 1 (Bild links) ist durch das stabilere Seil nicht mehr erforderlich.

- Das neue Tragseil wird mit der Bahn angeliefert ...
- ... und auf den Lastwagen verladen.
- Mit Stossen-Ziehen-Technik ...
- ... Richtung Schwägalp.
- Die nicht mehr benötigte Stütze 1 wird entfernt.
- Das neue Tragseil in Betrieb.

1950 – 1960

säntis
der berg

Die Technik zieht ein

Die Zeit des Säntis ohne Masten auf dem Gipfel gehört der Vergangenheit an.

- Der Bundesrat erteilt einen Kredit für den Bau eines Fernmeldegebäudes auf dem Säntis. 50 000 Abonnenten zählt das Fernsehen.
- Beginn der Bauarbeiten 1956.
- Inbetriebnahme der ersten UKW-Sendestation für Radio DRS 2.
- 2-jährige Baustelle auf dem Säntis.
- 1958 wird das Sendezentrum offiziell eingeweiht.
- Der neue Säntis mit dem ersten Mast.

25 Jahre Säntis-Schwebebahn

säntis
der berg

Altes Sehnen

Man schau doch den Absomer (Säntis) an!
Hat er nicht alles, was so ein flotter Kerl von Berg
Anziehendes haben kann? Eine tödliche
Steilheit über Haupt und Achseln herunter, eine
grossartige Miene, freien Blick ringsum und
erst in respektvollen Abständen Brüder und Schwestern,
die alle an ihn heraufschauen müssen.
Alle grossen Alpenketten von Süd und Ost sieht
man von seinem Scheitel wie vor dem Fenster.
Vom Ortler bis zum Montblanc! Und durch ein
anderes Fenster blickt man gen Nord und West
in die flachen, ausländischen Reiche ...

Säntis-Schwebebahn. Blick auf Glärnsch und Tarnenjona

Heinrich Federer 1911 in «Berge und Menschen»

Frequenzen der Säntis-Schwebebahn bis 1960

	Dienstfahrten	Personenfahrten	Fahrgäste
1935, 5 Monate			41 943
1936	728	3685	67 245
1937	855	3534	63 631
1938	478	3987	70 512
1939	426	2499	29 382
1940	395	2321	37 876
1941	341	2020	21 398
1942	271	2161	35 879
1943	175	2609	44 569
1944	239	2128	30 414
1945	233	2792	53 153
1946	132	3858	95 545
1947	76	4373	127 308
1948	72	4406	114 547
1949	53	4326	125 381
1950	51	3931	105 977
1951	63	4318	116 263
1952	63	4412	126 964
1953	40	5185	151 419
1954	75	4603	127 753
1955	85	4932	131 740
1956	32	5350	164 029
1957	34	5637	190 882
1958	30	6523	206 384
1959	13	6725	214 356
Total	4960	96 315	2 494 550

1969 – 1975

säntis
der berg

Neues Mehrzweck- gebäude Säntisgipfel

Wettbewerbsprojekt der
Zürcher Architekten
R. und E. Guyer und M. Pauli,
Zürich

- Säntis-Bergstation vor ...
- ... und nach dem Umbau.

1969 - 1975

Neues Mehrzweck- gebäude Säntisgipfel

Eine Baustelle, zwei Bau-
herren... Eine Herausforderung
für PTT und Säntisbahn.

- ... Baustelle im Sommer.
- ... Bautafel «6 Jahre Baustelle Säntis».
- ... Baustelle im Winter.

1969 - 1975

säntis
der berg

Baustelle PTT

Aufwendige Material-
Transporte.

- Alles unter Kontrolle.
- Nach 1935 und 1960 der dritte Seiltransport zur Schwägalp.
- Schwertransport mit der guten, alten Kabine.

1969 – 1975

säntis
der berg

Baustelle PTT

Die Schweizerische Post baut ihre Sende-Anlagen für Fernsehen, Polizeirichtfunk, UKW, Wetterdienst und Autofunk auf dem Gipfel des Säntis aus.

Impressionen der Grossbaustelle

1969 - 1975

säntis
der berg

Baustelle PTT

Technik zieht im grossen Stil
auf dem Säntisgipfel ein.

- Kommandozentrale der PTT.
- TV-Testbild.
- Schaltzentrale.
- Fernmeldetechnik.
- Wetterdienste.
- Autofunk.

1969 - 1975

säntis
der berg

Grossbaustelle Säntis

Die Säntis-Schwebebahn investiert 22 Millionen Franken, die PTT 70 Millionen.

Auszug aus der Baurechnung 1974

Bezeichnung	Ausgaben (CHF)
Umbau Säntis	4 496 357.75
Erneuerung der Bahnanlage	5 717 165.-
Neue Talstation	4 746 637.10
Neue Parkplätze	249 219.70
Neue Hochspannungsleitung	450 180.90
ARA Schwägalp, Wasserversorgung	1 556 485.-
Neue Trafostation Schwägalp	254 531.50
Total	17 470 576.95

- Die Baustelle: Ansicht Süd mit Gasthausteil.
- Ansicht Nord.

1969 – 1975

säntis
der berg

Grossbaustelle Säntis

Die Grossbaustelle auf dem Säntis liefert Gesprächsstoff in der ganzen Schweiz.

Bau des neuen Sendeturms. Höhe: 84 Meter.

1969 - 1975

säntis
der berg

Grossbaustelle Säntis

Mühsame und halsbrecherische Arbeitssituationen waren an der Tagesordnung. Allen Beteiligten sei Dank!

Impressionen des geleisteten Einsatzes der beteiligten Handwerker

1972 - 1974

säntis
der berg

Die neue Bahn

Am 6. April 1974 wird die neue Talstation mit den neuen, 100 Passagieren fassenden Kabinen eröffnet.

- ... Die alte Kabine auf einer ihrer letzten Fahrten.
- ... Die neuen Kabinen werden angeliefert.
- ... Die neue Kabine bei ihrer Jungfernfahrt.

1972 – 1974

säntis
der berg

Neue Stützen für die neue Bahn

Aufwendige, kostspielige und spektakuläre Arbeiten beim Aufbau der neuen Stütze 3

- Stütze 1, neu 53 Meter hoch.
- Kiesdepot bei Stütze 2.
- Neue Stütze 2, 28 Meter hoch.

1972 - 1974

säntis
der berg

Eine neue Bahn entsteht

Eine neue Talstation mit mehr Parkplätzen entsteht. Während der Bauzeit bleibt die alte Station immer in Betrieb.

- Neubau Talstation.
- 2 Talstationen, eine Bahn.

Säntis im Dienste der Sicherheit

säntis
der berg

Sicherheit ...

... kennt keine Kompromisse. Jedes Jahr wird die Bahn aufs neue auf Herz und Nieren geprüft.

Impressionen von den jährlichen Revisionsarbeiten

Die Säntiswirte

säntis
der berg

Seit 1846 bewirte

Stellvertretend für alle Säntis-Wirte Hans Manser-Inauen, welcher 2004 nach 47 Sommern auf dem Säntis die Verantwortung an seinen Sohn Ruedi und dessen Frau Claudia Manser-Abderhalden übergeben hat. 2011 ist der nächste grosse Umbau geplant.

- Säntis- und Meglisalpwirt Johann Josef Dörig mit seiner Familie, die vier Bergwirtschaften betrieben.
- Gasthaus Säntis um 1900.
- Josef Anton Dörig-Sonderer mit Frau Rösli, sowie Josef Dörig (v.l.n.r.)

Die Sämtisträger

sämtis
der berg

Die stillen Helden

Die Arbeit der Sämtisträger war hart und entbehrungsreich. Trugen sie doch Lasten von 30 bis 100 Kilo von Wasserauen bis zum Sämtisgipfel. Pro Kilo Last erhielten sie im Winter 60 und im Sommer 20 Rappen als Entschädigung. Ab ca. 1846 gilt die Bezeichnung «Sämtisträger» als eigentlicher Beruf und ihr Stellenwert wurde dadurch erhöht.

Andreas Rusch bestieg in seiner 25-jährigen Tätigkeit als Sämtisträger den Sämtis über 3000 Mal.

Sämtisträger bei der Schirmhütte in den Schrennen

- Sämtisträger Andreas Rusch und Franz Schläpfer.
- Rast vor dem letzten Aufstieg.
- Die Sämtisträger an ihrem Ziel.

Wetterstation Säntis

säntis
der berg

Observatorium Säntis

Seit 1882 steht das Observatorium auf dem Säntis. Seit 2000 dient es als Wohnraum für die Swisscom-Mitarbeiter. Das Gebäude wird jährlich von rund 400 Blitzen getroffen.

- ... Wetterwart Steier mit Frau (1922-1931).
- ... Die zwei Wahrzeichen vom Säntis.
- ... Zeitgenössische Wettermessung.

Die Wettermacher vom Säntis

säntis
der berg

Wettermessungen seit 1790

Der Schaffhauser Christoph Jetzeler (1734 - 1791) war der erste Wetterbeobachter auf dem Säntis.

Alle Wetterwarte bis 1969

- Koller, Johann Josef, 1882 - 1883
- Manser, Franz, 1882 - 1883
- Beyer, John, 1883 - 1884
- Saxer, Konrad, 1884 - 1889
- Bommer-Müller, Jakob, 1889 - 1919
- Haas-Räss, Heinrich, 1919 - 1922
- Bachmann, Max, 1922
- Steier-Leardini, Peter, 1922 - 1931
- Hostettler-Wirth, Ernst, 1931 - 1957
- Utzinger-Meier, Walter, 1957 - 1969

Der Säntismord

säntis
der berg

**Dienstag,
21. Februar 1922**

Das Wetterwarte-Ehepaar
Lena und Heinrich Haas wird
hinterrücks ermordet. Ein
Mord, der die ganze Region
bewegte und in die Säntis-
Geschichte einging.

- ... Haas mit Gästen, auf dem Dach der Mörder Kreuzpointner.
- ... Appenzeller Zeitung vom 27. Februar 1922.
- ... Bergung der Leiche von Heinrich Haas.

Montag, den 27. Februar 1922

Einrichtungsgelder:
Die dreifache Redaktionsgebühr oder deren Hälfte, wenn der Abonnent (21. Ausgabe) 20 Mk.,
40 Mk., 60 Mk., 80 Mk., 100 Mk., 120 Mk., 140 Mk., 160 Mk., 180 Mk., 200 Mk., 220 Mk., 240 Mk.,
260 Mk., 280 Mk., 300 Mk., 320 Mk., 340 Mk., 360 Mk., 380 Mk., 400 Mk., 420 Mk., 440 Mk.,
460 Mk., 480 Mk., 500 Mk. auf der Ausgabe abgemacht werden; größere Entschädigungen können
Gesetzlich vorgeschrieben werden. — Gebührenungen per Postkarte IX. 20.

ler=Zeitung

von Schlupfer & Co. in Herisau Redaktion: Telefon 104

**Eine Bluttat in den Bergen.
Doppelmord auf dem Säntis.**

Ein erschütterndes Drama hat sich im Laufe
der letzten beiden Wochen auf aller Bergeshöhe,
in der erhabenen Säntisregion bei Säntis,
abgespielt. Es wurde dort ein furchtbares Ver-
brechen begangen, an dessen Möglichkeit vorher
niemand je gedacht hat, und das, als die Kunde
von demselben ins Tal gelangte, im ganzen Appen-
zeller- und im gesamten Schweizer-
land eine gewaltige Aufregung hervorrief. Seit
Mittwoch den 21. Februar blieben die sonst meist
ruhig schlafenden Bergbewohner einmal an die
„Appenzeller Zeitung“ und verlesende andere
Blätter — vom Oberstabsarzt auf dem Säntis
an die meteorologische Dienststation in Säntis ab-
gefangenen Depeschen über die Wetterbedingungen
in jener Höhe aus. Das war bekanntlich schon die
erste Depesche, denn bis dahin waren die einfluss-
reichen Einflüsse eine Störung oder Unterbrechung
der telegraphischen Verbindung stattfand. Nach dem-
selben wurde man zuerst ein solches Ereignis
und untergütlich verlangte die telegraphische Ver-

bei der durch die Unwegbarkeit festgelegten wirt-
schaftlichen Angelegenheiten des Lebens vorüber-
gehend nicht jeder. Zwei Menschen dort mensch-
lich erkrankt! Zwei zu helfen versuchte man
diese schreckliche Unglücksbegebenheit, als dieselbe aus
Säntis nach dem Säntisgebirge, wie man
weiß, die Grenzen von Appenzell-Außers Rhoden und
Appenzell-Außers Rhoden mit Säntis zusammen. Me-
von dem Säntisgebirge herüber geflüht sind,
volle Klarheit über diese Unfälle und über alles,
was damit im Zusammenhang steht. Wir wollen
deshalb hier nicht vorziehen. Nur eines glauben
wir bereits hier erwähnen zu dürfen. Es wurde
schon von verschiedenen Stellen mitgeteilt, daß noch
am letzten Dienstagvormittag Herr Haas tele-
phonisch davon gesprochen habe, daß ein Unfall —
er nannte auch den Namen, den wir aber vorher-
hand bereits lesen — für bei ihnen auf dem Säntis-
gebirge, der ihnen hätte sein, den er aber
aber nicht aus dem Saute bringe. Daß man der
Berichte aufkam, es könnte zwischen diesem un-
bekannten Säntisgebirge und der Mörder-
Guttenmatten liegen. Er nannte natürlich, daß

Der Säntis-Streit

säntis
der berg

Johann-Konrad Sonderegger, 1836 – 1899

Er gilt als der Säntis-Retter von Appenzell Ausserrhoden, seit er 1885 um die geographische Zugehörigkeit der Säntisspitze gegen Appenzell Innerrhoden und St. Gallen gekämpft hat.

- Gedenktafel in Heiden.
- Klageschrift.

Bundesgerichts-Urteil von 1895

Mit 6:1 Stimmen bewertete 1895 das Bundesgericht die Argumente der Tradition höher als jene der Geographen. Es bezweifelte – zurecht –, dass im Alpengebiet die Grenzen überall natürlich verlaufen.

Woher stammt der Name «Säntis»?

Der Name Säntis ist durch einen b-Schwund im Sinne einer Konsonantenerleichterung entstanden. 880/885 iugum Sambutinum (Alpsteingebirge). Erste Erwähnung des Säntisgebirges durch den Mönch Emenrich von Ellwangen in einem Brief an Abt Grimald.

1155 ad alpem Sambatinam. Eine Alp, die einem Besitzer namens Sambatinus gehört, der am Samstag geborene.
1421 Alp Zemptis,
1500 Alp Säntis,
1710 - 1723 Hohen Säntis.

Kanton Säntis

säntis
der berg

1798 – 1803

Der «Canton Sentis» war ein Kanton der Helvetischen Republik. Er wurde 1798 aus dem Gebiet von Stadt und Fürstabtei St. Gallen, der Landvogtei Rheintal und den beiden Appenzell gebildet. Benannt wurde der Kanton, nach dem Beispiel der französischen Départements, nach einem geographischen Merkmal, nämlich dem Berg Säntis.

Das französische Freiheitsfest im St. Galler Klosterhof 1799, Gründung des «Canton Sentis».

Die 13 Distrikte des Kantons Säntis

- Sankt Gallen** (11 200 Einwohner), Hauptort Sankt Gallen
- Rorschach** (10 100 Einwohner), Hauptort Rorschach
- Unterrheintal** (10 000 Einwohner), Hauptort Rheineck
- Oberrehtal** (11 000 Einwohner), Hauptort Altstätten
- Appenzell** (12 000 Einwohner), Hauptort Appenzell
- Wald** (12 000 Einwohner), Hauptort Heiden
- Teufen** (14 200 Einwohner), Hauptort Teufen
- Herisau** (13 000 Einwohner), Hauptort Herisau
- Gossau** (10 000 Einwohner), Hauptort Gossau SG
- Wyl** (8 500 Einwohner), Hauptort Wil SG
- Flawil** (9 500 Einwohner), Hauptort Flawil
- Mosnang** (10 000 Einwohner), Hauptort Mosnang
- Lichtensteig** (10 000 Einwohner), Hauptort Lichtensteig

Sagen am Säntis

säntis
der berg

Blauer Schnee, Säntisriese & Co.

So manche Sage hat
den Säntis als Ausgangslage.

- Die Sage vom Säntisriesen.
- Sagensammlung aus dem Appenzellerland.
- Die Sage vom Blauen Schnee.

Steinwild-Kolonie Säntis

säntis
der berg

Wiederansiedlung des Steinwildes der Kolonie «Säntis»

1955 werden sieben Steintiere im Kanton Appenzell Innerrhoden (Raum Gloggeren) ausgesetzt. Sechs weitere Steintiere werden 1957 auf dem Wildhauser Schafboden ausgesetzt. 1976 übersteigt die Kolonie bereits 100 Tiere. 1994 erreicht die Kolonie fast 190 Tiere. Mittlerweile sind die Steintiere zu einem Wahrzeichen des Säntis geworden.

Impressionen der Wiederansiedlung des Steinwildes

Arbeits-Berg

Arbeiten im Mikrokosmos Säntis und Schwägalp, das bedeutet für die über hundert Angestellten der Säntis-Schwebbahn AG, an einem ganz besonderen Ort für das Wohl der Gäste besorgt zu sein.

säntis
der berg

Arbeits-Berg

säntis
der berg

Andrea Rotach, Herisau, (30)
Leiterin Shops Schwägalp und Säntis
Mitarbeiterin seit 11 Jahren

Berty Preisig, Schwellbrunn, (58)
Servicefachangestellte
Mitarbeiterin seit 15 Jahren

Lea Blindenbacher, Urnäsch, (21)
Gästeberaterin Schalter
Mitarbeiterin seit 2 Jahren

Bruno Zähler, Urnäsch, (47)
Maschinist
Mitarbeiter seit 20 Jahren

Wir stehen stellvertretend für die über 100 Voll- und Teilzeitangestellten bei der Säntis-Schwebebahn

Thomas Beccarelli, Urnäsch, (55)
Personalverantwortlicher
Mitarbeiter seit 6 Jahren

Emil Heierli, Bühler, (55)
Küchenchef
Mitarbeiter seit 11 Jahren

Irma Sutter, Wattwil, (44)
Gästebegleiterin
Mitarbeiterin seit 3 Jahren

Gust Broger, Appenzell, (57)
Säntis-Eventmanager
Mitarbeiter seit 20 Jahren

Arbeits-Berg

säntis
der berg

Ruedi Walt, Urnäsch, (62)
Gästepfleiter
Mitarbeiter seit 31 Jahren

Vlado Lepoglavec, Haus Girensitz, (56)
Allrounder
Mitarbeiter seit 7 Jahren

Andi Schweizer, Neu St. Johann, (26)
Betriebselektriker/Maschinist
Mitarbeiter seit 3 Jahren

Rosalia Gmünder, Weissbad, (18)
Kochlehrling
Im 3. Lehrjahr

Wir stehen stellvertretend für die über 100 Voll- und Teilzeitangestellten bei der Säntis-Schwebbahn

Pierina Fenner, Berg TG, (59)
Backoffice
Mitarbeiterin seit 3 Jahren

Isabelle Marty, Kirchberg SG, (17)
Hotelfachfrau-Lehrling
Im 1. Lehrjahr

Philip Hermann, Wildhaus SG, (31)
Leiter Gastronomie Säntis
Mitarbeiter seit 4 Jahren

Iren Niederer, Stein AR, (27)
Verkaufsberaterin Säntis Event-Team
Mitarbeiterin seit August 2010

Immer in Bewegung

Vom Risikoprojekt zum Flaggschiff des Tourismus:
Die Säntis-Schwebebahn AG ist 75 Jahre alt -
und in vielfacher Hinsicht eine Erfolgsgeschichte.

säntis
der berg

Mein, dein, unser aller Säntis

Der Säntis zieht die Menschen in seinen Bann. Die meisten lieben den höchsten Berg des Alpsteinmassivs. Allseits von weither sichtbar, verkörpert er für viele Heimat. «Me gseht de Säntis», ist ein gängiges Sprachbild, sei es als Kriterium bei der Wohnungssuche oder beim Einschätzen der Wetterlage. Dabei ist der Berggipfel tatsächlich gar nicht so häufig zu sehen. Dennoch fasziniert er seit jeher – auch Maler, Dichter und Musiker.

säntis
der berg

Viele Wege führen auf den Säntis

Der Säntis kann von allen Seiten bestiegen werden, die Kombinationsmöglichkeiten der Routen sind gross. Wir unterbreiten ihnen vier attraktive Möglichkeiten, den 2502 Meter hohen Gipfel zu erklimmen. Zu Tal geht's jeweils gelenkschonend mit der Luftseilbahn.

säntis
der berg

«Halt auf Verlangen» bei Stütze 2

säntis
der berg

Ausgangspunkt: Stütze 2 der Säntis-Schwebebahn

Ziel: Säntis

Wanderzeit: 5¼ Stunden

Weglänge: 9,4 km

Gesamtaufstieg: 1230 m

Gesamtabstieg: 900 m

Öffentlicher Verkehr: Mit den Appenzeller Bahnen und dem Postauto auf die Schwägalp.

Parkplätze: Auf der Schwägalp

Über den einzigen Appenzeller Gletscher

säntis
der berg

Ausgangspunkt: Ebenalp

Ziel: Säntis

Wanderzeit: 5 Stunden

Weglänge: 8,9 km

Gesamtaufstieg: 1340 m

Gesamtabstieg: 420 m

Öffentlicher Verkehr: Mit den Appenzeller Bahnen nach Wasserauen, mit der Luftseilbahn auf die Ebenalp. Mit der Säntis-Schwebebahn, dem Postauto und den Appenzeller Bahnen zurück nach Wasserauen.

Parkplätze: In Wasserauen

Über die Ostflanke des Säntis-Gipfels

säntis
der berg

Start: Wasserauen

Ziel: Säntis

Wanderzeit: 5½ Stunden

Weglänge: 9,6 km

Gesamtaufstieg: 1740 m

Gesamtabstieg: 150 m

Öffentlicher Verkehr: Mit den Appenzeller Bahnen nach Wasserauen. Mit der Säntis-Schwebebahn, dem Postauto und den Appenzeller Bahnen zurück nach Wasserauen.

Parkplätze: In Wasserauen

In weitem Bogen auf den Gipfel

säntis
der berg

Ausgangspunkt: Schwägalp

Ziel: Säntis

Wanderzeit: 6 ½ Stunden

Weglänge: 11.5 km

Gesamtaufstieg: 1230 m

Gesamtabstieg: 550 m

Öffentlicher Verkehr:

Mit dem Postauto auf die Schwägalp

Parkplätze: Auf der Schwägalp

Aufbruch ins neue Jahrtausend

säntis
der berg

Der Säntis ist unübersehbar und gewinnt immer mehr Freunde!

Aufbruch ins neue Jahrtausend

säntis
der berg

**Der Säntis:
Ein Berg. Sechs Länder.**

Und grenzenlose Möglich-
keiten mit neuen Kabinen und
neuem Erscheinungsbild.

Aufbruch ins neue Jahrtausend

säntis
der berg

Mit viel Weitblick geht das Unternehmen Säntis-Schwebebahn in die Zukunft

Säntis, der vielfältige Berg

säntis
der berg

Zurück zum Alltag. Mit einem Lächeln!

Ein Lächeln, das Ihnen Ihr Besuch auf dem Säntis aufs Gesicht gezaubert hat. Kommen Sie bald wieder! Oder besuchen Sie uns auf www.saentisbahn.ch

säntis
der berg

TOGGENBURG
Golf aufgezogen

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

Lassen Sie den Alltag verschwinden. Unter einer Nebeldecke.

Adieu Alltag, willkommen Freiheit. Natürlich auf dem Säntis. Sünd willkommen!

säntis
der berg

TOGGENBURG
Golf aufgezogen

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

Vergessen Sie Rock-Konzerte! Hier spielt die Musik.

Bei uns spielen das ganze Jahr über wahre Stars. Sie bringen Ihnen entweder Appenzeller Folklore, Klassik vom Feinsten, Jazz oder Frühlingskonzerte an jedem schönen Sonntag im Sommer.

säntis
der berg

TOGGENBURG
Golf aufgezogen

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

Bei uns wird Ihnen schwindlig vor Glück. In unserer DrehBar.

Wir bringen Sie und Ihre Gruppe zum Säntisgipfel. Unsere Schwebbahn mit exklusiver DrehBar fährt extra gaaaaanz langsam (ca. 20 Minuten). Unterdessen stärken Sie und Ihre Gäste sich mit knusprigen Kiseekugeln und spritzigen Getränken.

säntis
der berg

TOGGENBURG
Golf aufgezogen

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

Wer freiwillig um 4.30 Uhr aufsteht, muss verrückt sein. Oder schon mal hier gewesen.

Für einmal haben Frühaufsteher die Nase vorn. Sie erleben bei unserer Sonnenaufgangsfahrt ein Naturerlebnis und genießen danach Leckereien vom reichhaltigen Frühstücksbuffet auf dem Gipfel. Jeden Samstag und Sonntag im Juli und August.

säntis
der berg

TOGGENBURG
Golf aufgezogen

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

Frieren macht Freude!

Säntis und Schwägalp sind auch im Winter ideal für Veranstaltungen! In der kalten Jahreszeit beschert Ihnen der Säntis unvergessliche Augenblicke. Bei sportlichen Tätigkeiten wie Winterwandern, Schneeschuh-Laufen oder Schlitteln ist viel Spass angesagt!

säntis
der berg

TOGGENBURG
Golf aufgezogen

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

Säntis, der vielfältige Berg

säntis
der berg

säntis
der berg

Wer freiwillig um 4.30 Uhr aufsteht, muss verrückt sein. Oder schon mal hier gewesen.

Für einmal haben Frühaufsteher die Nase vorn. Sie erleben bei unserer Sonnenaufgangsfahrt ein Naturschauspiel und geniessen danach Leckereien vom reichhaltigen Frühstücksbuffet auf dem Gipfel. Jeden Samstag und Sonntag im Juli und August.

TOGGENBURG
Gut aufgehoben

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

Das schönste Geräusch für uns: Ihr Magenknurren.

Denn unsere leistungsfähige Gastronomie auf Säntis und Schwägalp ist für jeden Anlass gerüstet. Von Appenzeller Spezialitäten über riesige Stehbuffets bis zum Galadinner für bis zu 1000 Personen, wir erfüllen Ihnen jeden kulinarischen Wunsch!

säntis
der berg

TOGGENBURG
Gut aufgehoben

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

säntis
der berg

Wer hoch hinaus will, fängt ganz oben an.

Am besten auf 2502 m ü.M. auf dem Säntisgipfel, dem einzigen Tagungsort mit einer atemberaubenden Naturkulisse. Hier wartet die perfekte Infrastruktur für Seminare, Tagungen und Konferenzen jeder Art und Grösse (von 50 bis 1000 Personen).

TOGGENBURG
Gut aufgehoben

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

Licht aus, Romantik an!

Im Dunkeln lässt sich's nicht nur am besten munkeln, sondern auch spazieren! Am schönsten ist das auf unserem speziell präparierten und beleuchteten Laternweg. Danach gibt's im Berghotel Fondue und Raclette. Für Gruppen gerne an jedem beliebigen Tag.

säntis
der berg

TOGGENBURG
Gut aufgehoben

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

säntis
der berg

Bei uns gibt's Lüpfiges für die Ohren. Und Deftiges auf den Teller.

Erleben Sie und Ihre Freunde am Säntis-Spitzenross kulinarische und musikalische Kostbarkeiten. An jeder Abendveranstaltung wird Sie mit dem Bistrot aus dem benachbarten Küche und Folklore. Für Gruppen reservieren wir gerne ganze Tische oder Tagungsräume.

TOGGENBURG
Gut aufgehoben

Appenzellerland
Von Bärensee bis zum Säntis

Hier gibt's immer was zu meckern.

In unserem einmaligen NaturErlebnispark können Sie was erleben: Hautnahe Begegnungen mit Murmeltieren, frechen Ziegen oder dem König der Berge, dem Steinbock, umgeben von unberührter Flora. Schauen Sie sich's bei einer Exkursion näher an!

säntis
der berg

Säntis, der vielfältige Berg

säntis
der berg

säntis
der berg

Wir organisieren alles – von Aaaah bis Oooooh!

Das Säntis-Team wird Sie begeistert! Engagierte Mitarbeiter organisieren und koordinieren komplette Anlässe jeglicher Art: Firmenfeiern, Hochzeiten, Promo-Anlässe, Weihnachts- und Silvesterfeiern. Aber auch geführte Exkursionen und vieles mehr!

TOGGENBURG Aufgehoben Appenzellerland Von Brienzen bis zum Säntis

säntis
der berg

Partymaus oder Siebenschläfer? Träumen Sie sich satt.

Bei uns liegen Sie richtig: 70 Betten in unserem **** Berghotel und 28 Schlafplätze im Touristenlager stehen Nachtschwärmern zur Verfügung. Damit das Fest bis in die frühen Morgenstunden ausgekostet werden kann!

TOGGENBURG Aufgehoben Appenzellerland Von Brienzen bis zum Säntis

säntis
der berg

Wir legen Ihnen den Berg zu Füßen.

Komfortabler geht's nicht. Der Säntis ist einfach zu erreichen: an seinem Fuss stehen immer genügend kostenlose Parkplätze für Autos und Reisebusse zur Verfügung. Kommen Sie rauf, wir machen es Ihnen ganz einfach!

TOGGENBURG Aufgehoben Appenzellerland Von Brienzen bis zum Säntis

säntis
der berg

Bei uns wird Ihnen schwindlig vor Glück. In unserer DrehBar.

Wir bringen Sie und Ihre Gruppe zum Säntispfjel. Unsere Schwebebahn mit exklusiver Drehbar fährt extra gaaaaanz langsam (ca. 20 Minuten). Unterdessen stärken Sie und Ihre Gäste sich mit knusprigen Käsekugeln und spritzigen Getränken.

TOGGENBURG Aufgehoben Appenzellerland Von Brienzen bis zum Säntis

säntis
der berg

300 m². Standard für unsere Business Class.

Hier sind Sie richtig. In unserer 300 m² grossen Event-Halle können Sie und Ihre Gäste sich frei bewegen. Und bekommen was zu sehen: binnen Exponate rund ums Appenzeller Brauchtum, draussen eines der schönsten Alpenpanoramas der Welt.

TOGGENBURG Aufgehoben Appenzellerland Von Brienzen bis zum Säntis

säntis
der berg

Auf einen Schlag steinreich!

An der «Gewürdfitzgen-Mineralienausstellung» auf dem Säntispfjel spüren Sie die Faszination der Mineralien. Eine Säntisland einzigartiger Schmelz- und Heilsteine verleiht der Ausstellung einen magischen Glanz.

TOGGENBURG Aufgehoben Appenzellerland Von Brienzen bis zum Säntis

Eventberg

säntis
der berg

Geführte Besichtigungen

Alter Silvester

Heiraten

Metzgete «Rond oms Alpschwii»

**Frühmorgens bis
spätabends
höchster Genuss
garantiert.**

Laternliweg

Appenzeller Sonntagsbuffet

Sonderfahrten

Säntis-Spitzegross

Vollmondfahrten

Appenzeller Weihnachtskonzert

Alpschaukäserei

Moorlandschaften

Vielfältige Blumenwiesen

Weidwälder

Rotwild

Natur entdecken
und verstehen –
Naturerlebnis
Schwägalp

Rehwild

Auerwild

Bergdohlen

Schneehühner

Murmeltiere

Steinwild

Gamswild

Erlebnisberg

säntis
der berg

**Der Säntis –
zu jeder Jahreszeit
ein Garant für
spektakuläre Fotos**

Säntis-Prospekte

säntis
der berg

Erscheinungsbild im Wandel der Zeit

Sommersportberg

säntis
der berg

Schwägalpschwinget 1960

Schwägalpschwinget 2007

Nordic Walking

**Vielfältige Angebote
lassen den Besuch auf dem
Säntis zum spannenden
Abenteuer werden.
Unvergessliche Eindrücke
und gemütliche
Stunden bleiben in bester
Erinnerung.**

Bergtouren

Deltasegeln

Tour de Suisse 1985

Säntis-Rennen

säntis
der berg

Rennstrecke: 4 Kilometer
Höhendifferenz: 1000 Meter
Einzel- und Clubwettkampf

1. SÄNTIS- SOMMER-SKI-RENNEN

Schönstes Abfahrtsrennen
der Ostschweiz!

Sonntag, den 16. eventuell 23. Juni 1935

DURCHFÜHRUNG: SKI-CLUB BRULISAU-WEISSBAD

Bericht eines Säntis-Wintersportlers:

Einmal im Jahr geniessen wir auf der Abfahrt nach Wasserauen den Karfreitagsschnee und einen, manchmal auch zwei Halbliter im Mesmer.

- Abfahrt Richtung Toggenburg.
- Alpsteinlauf, durchgeführt von 1965 - 2001.
- Aufstieg vom Toggenburg.
- Skischule um 1937.
- Gasthaus-Hang (Säntisrennen).
- Aufstieg von der Meglisalp.

Säntis Schwebebahn

Betriebsbureau Schwägalp Telefon (071) 5 82 04
Buffet Schwägalp Telefon (071) 5 82 03

SHANTIS

SCHWEEBEBAHN

SÄNTIS-BAHN

Fahrplan der Teilstrecke Appenzell-Wasserauen

Elektrischer Betrieb. vom Tage der Betriebseröffnung an bis 30. September 1912. Bahnlänge 6,2 km.

		Appenzell-Wasserauen.																						
Stationen		151	153	55	157	59	61	63	63a	65	67	69	71	73	75	79	181	63	185	287	289	91	293	
Zürich	ab																							
Friedrichshafen	ab																							
Konstanz	ab																							
Romanshorn	ab																							
St. Margrethen	ab																							
Horschach-Ahorn	ab																							
St. Gallen B.-T.	ab																							
Winkeln A.-B.	ab																							
Herisau	ab																							
St. Gallen A.-St.-B.	ab																							
Altstätten (via Gais)	ab																							
Appenzell an der Aare	ab																							
Appenzell an der Aare	ab																							
APPENZELL	ab	6:02	6:31	7:00	7:30	8:00	10:00	11:15	11:51	12:37	1:30	2:50	3:37	4:33	5:30	6:31	6:52	7:00	7:20	8:00	8:37	9:00	9:24	11:00
Steinegg H.-St.	ab	6:07	6:36	7:05	7:35	8:05	10:05	11:20	11:56	12:42	1:35	2:55	3:42	4:38	5:35	6:36	6:57	7:05	7:25	8:05	8:42	9:05	9:29	11:05
WEISSBAD	an	6:30	6:59	7:28	7:58	8:28	10:28	11:43	12:19	13:05	1:40	3:00	3:47	4:43	5:40	6:41	7:02	7:10	7:30	8:10	8:47	9:10	9:34	11:10
Steinegg H.-St.	an	6:35	7:04	7:33	8:03	8:33	10:33	11:48	12:24	13:10	1:45	3:05	3:52	4:48	5:45	6:46	7:07	7:15	7:35	8:15	8:52	9:15	9:39	11:15
Schwende H.-St.	an	6:40	7:09	7:38	8:08	8:38	10:38	11:53	12:29	13:15	1:50	3:10	3:57	4:53	5:50	6:51	7:12	7:20	7:40	8:20	8:57	9:20	9:44	11:20
WASSERAUEN	an	6:45	7:14	7:43	8:13	8:43	10:43	11:58	12:34	13:20	1:55	3:15	4:02	4:58	5:55	6:56	7:17	7:25	7:45	8:25	9:02	9:25	9:49	11:25
		Wasserauen-Appenzell.																						
Stationen		150	152	54	156	58	60	62	62a	64	66	68	70	74	76	80	178	80	182	84	286			
WASSERAUEN	ab	6:05	6:34	7:03	7:33	8:03	10:03	11:18	11:54	12:40	1:33	2:53	3:40	4:36	5:33	6:34	6:55	7:03	7:23	8:03	8:40	9:03	10:25	
Schwende H.-St.	ab	6:10	6:39	7:08	7:38	8:08	10:08	11:23	12:00	12:46	1:39	2:59	3:46	4:42	5:39	6:40	7:01	7:19	7:39	8:19	8:56	9:19	10:41	
WEISSBAD	ab	6:35	7:04	7:33	8:03	8:33	10:33	11:48	12:24	13:10	1:45	3:05	3:52	4:48	5:45	6:46	7:07	7:25	7:45	8:25	9:02	9:25	10:47	
Steinegg H.-St.	ab	6:40	7:09	7:38	8:08	8:38	10:38	11:53	12:29	13:15	1:50	3:10	3:57	4:53	5:50	6:51	7:12	7:30	7:50	8:30	9:07	9:30	10:52	
APPENZELL	an	6:15	6:44	7:13	7:43	8:13	10:13	11:28	12:04	12:50	1:43	3:03	3:50	4:46	5:43	6:44	7:05	7:23	7:43	8:23	9:00	9:23	10:45	
Appenzell ab nach Herisau																								
St. Gallen (via Gais)	an																							
St. Gallen (via Herisau)	an																							
Winkeln	an																							
Altstätten (via Gais)	an																							
Zürich	an																							
Romanshorn	an																							
Konstanz	an																							
Friedrichshafen	an																							
Horschach-Ahorn	an																							
St. Margrethen	an																							

Exkursionen und Gebirgstouren. Zeichen-Erklärung. Zeit in Stunden von Wasserauen nach...

Säntis-Schwebe-Bahn

Zufahrt über Herisau - Urnäsch
Postautokurs: Urnäsch-Schwägalp
Autosfrasse - Parkplatz
Auskunft: Tel. Urnäsch 204

Säntis

2504 m ü.M.

auch im Winter

Sönd willkommen

**Jubiläumsausstellung
75 Jahre Säntis-Schwebebahn**
Geschichte, Vision und Faszination
eines Tourismus-Unternehmens

18. Dezember 2010 bis 2. April 2011

säntis
der berg

Quellen zu dieser Ausstellung

Hans Hürlimann: Säntis – Ziel vieler Träume
Appenzeller Magazin
Alfred Moser, Wildhüter AI
ARNAL Herisau
Archiv Säntis-Schwebebahn

Realisation/Gestaltung

Andreas Inauen, Heiden;
Säntis-Schwebebahnen,
Gust Broger und Team

Umsetzung

Appenzeller Medienhaus

Druck

frontwork ag, Wallisellen

Erlebnis Berg

Der Säntis und die Schwägalp sind Zugpferde des touristischen Angebots des Appenzellerlandes und der Bodenseeregion. Aussicht, Events, Gastronomie und Natur locken jedes Jahr weit über 500 000 Menschen auf den Berg – die meisten überwinden die 1150 Höhenmeter zwischen der Schwägalp und dem Gipfel bequem mit der Schwebbahn und geniessen einzigartige Augenblicke hoch über dem Alltag.

Inspirierender Säntis für bildende Künstler

Carl August Liner (1871-1946), «Sommer im Alpstein», 1938, Öl auf Leinwand.

Werner Steininger, (*1949), Gais, «Säntis», 1991, Öl auf Holz.

Säntis und Kunst

säntis
der berg

Inspirierender Säntis für bildende Künstler

Hua Yuexiu, (*1968), China.
«Das Leben rund um den Säntis»,
2008, Scherenschnitt.

Johann Baptist Zeller (1877 -
1959), «Appenzell, ausser-
rhodische Alpfahrt. Schwägalp
mit 7 Hütten - Säntis-Schwebe-
bahn - Rossfall.», ohne Jahr,
wohl um 1935, Öl auf Karton.

Inspirierender Säntis für Interpreten und Komponisten

Über Jahrzehnte wurden Hunderte von Musikstücken, Liedern und Tänzen geschrieben.

Viele Formationen identifizieren sich mit dem Säntis:

- Säntisfeger
- Kapelle Säntisgruess
- Jodelclub Säntis
- Echo vom Säntis etc. etc.

Säntis und Karikatur

säntis
der berg

Säntis und Karikatur

säntis
der berg

Säntis und Poesie

Zue üserm Säntis lueget d Lüüt
Voll Stuune, gross und chli;
Viel ernster chiit hüüt s Fiirtig-Glüüt,
Es ist en Too derbii,

En Too, wo jedes Häämetherz
Tüüf z innerst packt ond freut –
s mag see, dass s drenn au chli en Schmerz,
Wil s menge Spörtler reut,

Dass s anderst of em Säntis wert ...
I säg dei droff kä Wort;
Mi tunkt gad, s wär doch ganz verchehrt,
Ond nüd am rechte-n-Ort,

Wenn s ääge Gefühl wöttt Meister see,
Wo s doch om d Häämet goht –
Ond näbis het jo müese goo
Zom wehre gege d Not!

Jetzt, wenn diä Bahn üüs d Sorge-n-nähm,
Meer wäret selb de fröhnst;
Ond wenn üüs s Glöck vom Säntis chäm,
Wär das nüd s Allerschönst?

Stellvertretend für alle Gedichte über den Säntis

Der Säntis als Namengeber für Firmen, Organisationen und Institutionen

Alpstein Säntis Bergsteigerschule
Autocenter Säntis
Babyphon Säntis 9000
Ballon Club Säntis
Bärenfreunde Club Säntis
Berggasthaus Säntis
Café Bar Säntis
Coiffuresalon Säntis
Echo vom Säntis
Eispickel Säntis
Filterkanne Säntis
Flugschule Säntis GmbH
Galerie Säntis
Gartentisch Schaffner Säntis
Hobby Funker Club Säntis
Hotel Landhaus Säntis
Hotel Säntis
Hotel Säntisblick
Hotel Säntispark
Hundepension Säntis
Hundeschule Säntis

Interventionseinheit Säntis
Kindergarten Säntisstrasse
Landi Säntis AG
Landjugendgruppe Säntis
Märlikarawane Rond om de Säntis
Melktechnik Säntis
Mitel Säntis AG
MS Säntis Zürichsee
Naturheilpraxis Säntis
Panoramarestaurant Säntis
Regenhose Säntis
Restaurant Säntis
Restaurant Säntisblick
Rietze Neoplan-Skyliner Säntis
Rucksack Meru Säntis 30
SAC-Sektion Säntis
Salon Säntis
Säntis Analytical AG
Säntis Aussicht
Säntis Batterien
Säntis Bau AG

Säntis Bergkäse
Säntis Bier
Säntis Classic
Säntis Challenge
Säntis Contactlinsen AG
Säntis Cup
Säntis Darter Club
Säntis Dental GmbH
Säntis Finanz AG
Säntis Garage
Säntis Gastronomie AG
Säntis Investment AG
Säntis ips
Säntis Jodler
Säntis Lebensmittel
Säntis Meditationskissen
Säntis Meeting
Säntis Spezialitäten
Säntis Treuhand
Säntis Wanderung
Säntis Malt

Säntis-Apotheke
Säntisblick Garage
Säntisempfang
Säntis-Fashion
Säntisfeger
Säntis-Kosmetik
Säntis-Leimholz AG
Säntispark
Segelfluggruppe Säntis
TELE SÄNTIS AG
Tintenfüller Säntis
Visilab Säntis AG
Wander Club Säntis
Wohnbaugenossenschaft Säntis
Zentrum Säntisschule
Säntis Molkerei
Säntis Print
Säntis Milchpulver AG
Säntis Ski
Säntis Joghurt

Der Säntis als Namengeber für Strassen

8355 Aadorf
9030 Abtwil
8134 Adliswil
8580 Amriswil
8586 Andwil
9320 Arbon
9436 Balgach
4054 Basel
8572 Berg
8962 Bergdietikon
9125 Brunnadern
8311 Brütten
8575 Bürglen
9113 Degersheim
9444 Diepoldsau
8305 Dietlikon
8600 Dübendorf
8123 Ebmatingen
8133 Esslingen
9230 Flawil
8500 Frauenfeld

9306 Freidorf
9200 Gossau
8583 Götighofen
9472 Grabs
8357 Guntershausen
9469 Haag
8523 Hagenbuch
9435 Heerbrugg
9100 Herisau
8442 Hettlingen
8810 Horgen
9326 Horn
8556 Illhart
8308 Illnau
9533 Kirchberg
8302 Kloten
8280 Kreuzungen
9450 Lüchingen
8560 Märstetten
8576 Mauren
4313 Möhlin
9607 Mosnang
9542 Münchwilen
6207 Nottwil

8942 Oberrieden
9463 Oberriet
8118 Pfaffhausen
8640 Rapperswil
9445 Rebstein
8805 Richterswil
8590 Romanshorn
9400 Rorschach
8964 Rudolfstetten
8153 Rümlang
8599 Salmsach
8200 Schaffhausen
8716 Schmerikon
9536 Schwarzenbach
8472 Seuzach
8854 Siebnen
9430 St. Margrethen
9323 Steinach
8583 Sulgen
8800 Thalwil
8856 Tuggen
9240 Uzwil
8820 Wädenswil
9104 Waldstatt

8304 Wallisellen
8570 Weinfelden
5430 Wettingen
9500 Wil
8633 Wolfhausen
8008 Zürich
9524 Zuzwil

12105 Aachberg
71083 Aalen
73432 Bad Wurzach
78194 Berlin
78224 Eriskirch
78244 Friedrichshafen
78247 Gailingen
78262 Gottmadingen
78464 Hergatz
81825 Hergensweiler
87477 Herrenberg
88045 Hilzingen

88069 Immendingen
88074 Konstanz
88079 Kressbronn
88094 Leutkirch
88097 Meckenbeuren
88099 München
88138 Neukirch
88145 Oberteuringen
88145 Opfenbach
88147 Ravensburg
88213 Singen
88299 Sulzberg
88364 Tettngang
88140 Überlingen
88662 Ulm
89075 Wolfegg

6900 Bregenz

Säntis 2000

säntis
der berg

Extrembaustelle Säntis

Keine Baustelle in der Schweiz liegt höher. 2500 Meter über Meer – kann man da überhaupt noch bauen?

Säntis 2000

säntis
der berg

Transporte mit der Säntis- Schwebebahn

Nutzlast

8 t

Kabinenfläche

25 m²

Schwerstes Transportgut

Spezial-Transport ohne Kabine

9.5 t

Grösstes Transportgut

Länge 14,5 m

Breite 3,3 m

Höhe 4,3 m

Bautransporte total

30 000 Fahrten

60 000 t Baumaterial,

davon 16 000 t Wasser

Transporte mit dem Helikopter

25 Rotationen

mit Lama
800 kg Transportlast

mit Superpuma
2,7 t Transportlast

mit Kamov-Doppelrotorig
3,5 t Transportlast

Säntis 2000

Mit «Säntis 2000» stösst die Schwebbahn in eine neue Dimension vor. Gemeinsam mit Swisscom investiert sie 80 Mio. Franken

säntis
der berg

Säntis 2000

säntis
der berg

Technik am Säntis

	1935	1960	1974	2000
Höhe der Talstation	1361 m ü. M.	1361 m ü. M.	1350 m ü. M.	1350 m ü. M.
Höhe der Bergstation	2474 m ü. M.	2472 m ü. M.	2473 m ü. M.	2473 m ü. M.
Höhendifferenz	1113 m	1113 m	1123 m	1123 m
Länge der Fahrbahn	2210 m	2167 m	2307 m	2307 m
Tragseile Ø	49 mm	38 mm	47,5 mm	47,5 mm
Zugseile Ø	22 mm	22 mm	37,5 mm	37,5 mm
Gegenseile Ø	22 mm	18 mm	34 mm	34 mm
Hilfseil Ø	22 mm	22 mm	20 mm	20 mm
Tragseilspanngewicht	4 × 22 t	4 × 29 t	2 × 100 t	2 × 98 t
Zugseilspanngewicht	2,7 t	2,7 t	40 t	38,4 t
Fassungsvermögen pro Kabine	35 Personen	45 Personen	100 Personen	85 + 1 Personen
Elektrischer Antrieb Ward Leonhard	168 PS	300 PS	1100 PS	650 kW
Maximale Fahrgeschwindigkeit	4 m / Sek.	6 m / Sek.	8 m / Sek.	8 m / Sek.
Höhe Stütze 1	50 m	-	-	55 m
Höhe Stütze 2 (1)	18,5 m	18,5 m	53 m	55 m
Höhe Stütze 3 (2)	11,1 m	11,1 m	28 m	-
Stündliche Leistung in jeder Richtung	180 Personen	300 Personen	800 Personen	700 Personen

Berg der Extreme

säntis
der berg

Wetterrekorde auf dem Säntis

Temperaturen

- 32° (Jan. 1905)

20,8° (Juli 1983)

Windgeschwindigkeiten

230 km / h

(Dez. 1999, Lothar)

Schneehöhen

8,16 m

(21. und 23. April 1999)

Niederschläge

183 mm (Juni 1910,
Tagessumme)

81,9 mm (Juli 1991,
Stundensumme)

Faszinierend und traumhaft

Die Säntis-Schwebebahn ist in der Bevölkerung fest verwurzelt und ein wichtiger Arbeitgeber der Region. Der Säntis bedeutet für viele Ostschweizer ein Stück Heimat – und so soll es auch bleiben.

säntis
der berg

Vision

Den Visionen am und auf dem Säntis sind keine Grenzen gesetzt.

säntis
der berg

Vision Schwägalp

säntis
der berg

Ansicht Süd

Grundrisse des zweiten, dritten und vierten Obergeschosses mit Hotelzimmern

Grundriss des ersten Obergeschosses

Vision Schwägalp

säntis
der berg

Fotomontage des geplanten Neubaus

Schnitt der Ostfassade

Schnitt der Westfassade

Grundriss Erdgeschoss

Vision Schwägalp

säntis
der berg

Fotomontage des geplanten Neubaus

Situationsplan für den geplanten Neubau

Vision Schwägalp plus

säntis
der berg

Ansicht Süd, Ausbauprojekt

Grundrisse des zweiten, dritten und vierten Obergeschosses mit Hotelzimmern mit Ausbauprojekt

Grundriss des ersten Obergeschosses mit Ausbauprojekt